

**КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАНИЙ ПО КУРСУ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ****Шертаева Н.Т.***Южно-Казахстанский государственный педагогический университет, к.х.н.,
доцент Шымкент, Казахстан***Амирбекова Э.М.***PhD докторант, Южно-Казахстанский государственный педагогический университет,
Казахстан, г. Шымкент***Серикбаева А.***Южно-Казахстанский государственный педагогический университет, магистрант,
Шымкент, Казахстан***Толтаева Г.***Южно-Казахстанский государственный педагогический университет, магистрант,
Шымкент, Казахстан***CRITERIA-BASED ASSESSMENT OF MULTI-LEVEL TASKS IN THE COURSE OF INORGANIC
CHEMISTRY****Shertayeva N.,***Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, South Kazakhstan State Pedagogical University
Shymkent, Kazakhstan***Amirbekova E.M.,***PhD doctoral student, South Kazakhstan State Pedagogical University
Shymkent, Kazakhstan***Serikbaeva A.,***Master's student, South Kazakhstan State Pedagogical University
Shymkent, Kazakhstan***Toltayeva G.***Master's student, South Kazakhstan State Pedagogical University
Shymkent, Kazakhstan***Аннотация**

В статье рассматривается использование разноуровневых заданий в качестве средства оценивания. Приведены критерии оценивания уровневых заданий по бальной системе и их обоснование. Выделены специфические особенности заданий первого, второго и третьего уровней сложности заданий по неорганической химии. В заданиях первого уровня преобладает репродуктивный характер деятельности обучающихся. Они направлены на формирование практических умений и навыков по составлению дидактических материалов. Задания второго уровня сложности носят частично-поисковый характер познавательной деятельности студентов и развивают практические умения и навыки по разработке методических материалов. В заданиях третьего уровня сложности доминируют поисковая деятельность, творческий и авторский подход по созданию дидактических материалов с учетом современных требований к школьному образованию. Проанализированы различные подходы к оцениванию были разработаны общие и специфические критерии для оценивания разноуровневых заданий по неорганической химии. Представлены результаты апробации разработанных критериев и показано значение критериального подхода для использования оценивания разноуровневых заданий по неорганической химии.

Abstract

The article discusses the use of multi-level tasks as a means of evaluation. The criteria for evaluating level tasks according to the point system and their justification are given. The specific features of the tasks of the first, second and third levels of complexity of tasks in inorganic chemistry are highlighted. In the tasks of the first level, the reproductive nature of the students' activities prevails. They are aimed at the formation of practical skills and skills for the compilation of didactic materials. Tasks of the second level of complexity are partially exploratory in nature of students' cognitive activity and develop practical skills in developing methodological materials. The tasks of the third level of complexity are dominated by search activity, creative and author's approach to creating didactic materials taking into account modern requirements for school education. Various approaches to evaluation have been analyzed, general and specific criteria have been developed for evaluating multi-level tasks in inorganic chemistry. The results of the approbation of the developed criteria are presented and the significance of the criterion approach for the use of evaluation of multi-level tasks in inorganic chemistry is shown.

Ключевые слова: разноуровневые задания, оценочные средства, обучение неорганической химии, оценивание, дифференциация, критерии, показатели.

Keywords: multi-level tasks, evaluation tools, teaching of inorganic chemistry, evaluation, differentiation, criteria, indicators.

Сегодня большое внимание уделяется таким вопросам, как оценивание достижений учащихся (В.М. Блинов, В. Писарев, В.М. Полонский, А.Н. Майоров и др.) и разноуровневый подход к обучению химии (О.Е. Лебедев, Л.М. Перминова, А.П. Тряпицына и др.). Значительное число работ по этой проблеме выполнено зарубежными исследователями (К. Ингенкамп, I. Costa, P. Wohlseller, D. Nixon, G. Cawelti, M. Holt и др.) [1].

За критерий оценки деятельности ученика принимаются его усилия по овладению материалом, творческому его применению. Темы же, предписанные стандартами образования, остаются едины для всех уровней обучения. При этом не допускается овладение учебной программой на уровне ниже базового.

Цель данной работы является применение критериального подхода к оцениванию заданий разного уровня сложности по курсу неорганической химии и создание условий учащимся, проявляющим интерес и способности к предмету неорганической химии для усвоения материала на более высоком уровне.

Разноуровневые задания можно использовать на различных этапах урока, иногда целесообразно включать лишь отдельные его элементы. Если новый материал дается фронтально, уровневую дифференциацию можно использовать при закреплении нового материала, при даче и проверке домашнего задания, а также при написании проверочных работ. Например, после изучения определенной темы закрепление знаний проводим по вопросам нарастающей трудности. Осуществляя дифференцированный подход, учитель должен делать все возможное, чтобы нейтрализовать негативное его проявление. Только в ходе длительного изучения учащихся можно сделать выводы об их учебных возможностях. Ученики не должны знать об их разделении на группы. Правильно осуществляемый дифференцированный подход не вызывает у учащихся никаких стрессовых ситуаций [2].

В обучении неорганической химии разноуровневая дифференциация имеет особое значение. Учителю важно учитывать, как познавательные интересы учащихся, так и индивидуальный темп их развития. Такой подход основан на многоуровневом планировании результатов обязательной подготовки учащихся (усвоение минимума) и формировании повышенных уровней овладения материалом. Учащиеся получают право и возможность выбирать уровень обучения, учитывая свои способности, интересы, потребности, варьировать свою учебную нагрузку, учиться адекватно оценивать свои знания. Самостоятельный выбор задания дает дополнительную возможность самореализации ученику [3].

В соответствии с ведущими функциями оценивания нами выделено три этапа оценивания по неорганической химии: этапы диагностики, мониторинга и аттестации. Главной целью диагностики является оценивание исходного, начального состояния качества обучения в начале урока, перед изучением темы (раздела, модуля) курса неорганической химии. На этапе мониторинга осуществляется непрерывное слежение за качеством обучения в течение урока, в ходе изучения темы (раздела, модуля), курса. Главной целью этапа аттестации является оценивание итогового качества обучения в конце урока, после изучения темы (раздела, модуля), курса. Среди форм оценивания мы выделяем такие, как текущее оценивание в ходе урока, промежуточное оценивание в ходе изучения темы (раздела, модуля) и итоговое оценивание в процессе изучения материала курса неорганической химии [4].

Требования к знаниям и умениям учащихся, критерии оценки, содержание оценивания должны быть доведены учителем до сведения учащихся заранее.

С учетом действующей пятибалльной системы оценки достижений учащихся преобразование результатов измерения в привычные баллы приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Система оценки достижений учащихся

Уровень знаний	Качественная оценка	Процент набранных баллов от общей суммы баллов	Отметка
недопустимый	неудовлетворительно	0-49	2
допустимый	удовлетворительно	50-64	3
достаточный	хорошо	65-89	4
высокий	отлично	90-100	5

С целью качественной и количественной оценки качества знаний и умений учащихся нами использовалась специально разработанная система заданий (тесты, письменные контрольные, проверочные и самостоятельные работы), а также различные измерительные шкалы, ранжирование, поэлементная оценка знаний и пооперационная оценка умений [5-6].

Для оценивания качества выполнения учащимися заданий первого, второго и третьего уровня сложности в курсе «Неорганической химии» мы разработали общие критерии, включающие:

- поиск и нахождение информации;
- использование теоретических знаний из курса «Неорганической химии» и других курсов, показывающих межпредметную связь;
- точность воспроизведения учебного материала (воспроизведение терминов, алгоритмов, методик, правил, фактов и т.п.);
- точность в описании фактов, явлений, процессов с использованием терминологии;
- точность различения и выделения изученных материалов.

Для оценивания заданий второго и третьего уровня сложности помимо перечисленных выше критериев предложены и дополнительные:

– применение информационных материалов с целью создания образовательного продукта;

– предложение нестандартного решения.
Для каждого критерия разработаны показатели оценивания от 0 до 5 баллов, которые показаны в таблице 1.

Таблица 1.

Оценка качества выполнения заданий разного уровня сложности

Критерий оценивания	Уровень задания	Показатели оценивания, баллы		
		0-2	3-4	5
Правильность и полнота выполнения заданий	I, II, III	Задания выполнены с существенными ошибками не в полном объеме	Задания выполнены с незначительными ошибками в полном или неполном объеме	Все задания выполнены без ошибок
Использование теоретических знаний из курса «Неорганическая химия» и других образовательных областей	I, II, III	Теоретические знания использованы фрагментарно, при ответе допущены ошибки	Необходимые теоретические знания при решении заданий использованы, иногда допускаются неточности	Теоретические знания использованы из разных образовательных областей без существенных ошибок
Обоснование ответа	I, II, III	Ответ не обоснован	Ответ обоснован фрагментарно	Ответ обоснован в полном объеме
Поиск и нахождение информации	I, II, III	Для решения не найдена необходимая информация или ее недостаточно для ответа	Для решения информация подобрана из разных источников, имеются затруднения в ее использовании при ответе	Для решения информация подобрана из разных источников, использована на основе анализа и системного подхода
Предложение нестандартного решения	I, II	Нестандартный способ решения отсутствует	Нестандартный способ решения предложен с помощью преподавателя	Нестандартный способ решения предложен самостоятельно или предложено несколько путей решения задания
Применение информационных материалов с целью создания образовательного продукта	I, II	Образовательный продукт не создан или создан без учета современных требований к учебному процессу	Образовательный продукт создан, имеются недочеты содержательного характера	Образовательный продукт создан с учетом современных требований к учебному процессу

В таблице 1 показаны критерии оценивания качества выполнения заданий I, II и III уровня сложности. Обучающимся на практических занятиях дисциплины «Неорганическая химия» предлагалось выполнить задания по темам:

1. Атомно-молекулярное учение.
2. Классификация и номенклатура неорганических соединений
3. Строение атома. Модель Резерфорда. Постулаты Бора.
4. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева.

5. Химическая связь. Направленность ковалентной связи. Теория гибридизации атомных орбиталей. Пространственная конфигурация молекул.
6. Пространственная конфигурация молекул. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. Ионная связь и механизм ее образования.
7. Теория электролитической диссоциации
8. Окислительно-восстановительные реакции

Учащиеся индивидуально выбирали уровень сложности заданий. Результаты оценки качества выполнения заданий разными группами обучающихся представлены на рисунках 1–3.

Рисунок 1. Результаты выполнения заданий первого уровня сложности

Рисунок 2. Результаты выполнения заданий второго уровня сложности

Рисунок 3. Результаты выполнения заданий третьего уровня сложности

Средний показатель качества выполнения заданий первого уровня составил чуть выше (76,8 %), чем показатели второго (72,1 %) и третьего (73,0 %) уровней сложности, что вполне объяснимо. Задания первого уровня сложности выбрали учащиеся, имеющие некоторые сложности в усвоении учебного материала (10 человек), второго уровня сложности – обучающиеся с хорошей предметной подготовкой, но испытывающие некоторые сложности творческом подходе при разработке учебных материалов (15 человек), третьего уровня сложности – учащиеся, обладающие творческими способностями и неординарностью (5 человек). Для объективной оценки выполненных заданий разного уровня должны быть разработаны соответствующие шкалы оценивания, согласно которым за ответы на задания первого, второго и третьего уровня сложности с одинаковыми баллами выставляются разные отметки, учитывающие уровень дифференциации заданий.

Таким образом, в рамках исследования критериальный подход к оцениванию заданий по курсу «Неорганическая химия» разного уровня сложности позволяет преподавателю оценить различные виды познавательной деятельности обучающихся, их творческие замыслы, мотивировать учащихся к дальнейшему профессиональному росту. Учащийся же, работая в рамках критериального подхода, может самостоятельно оценить свои возможности, впервые выполняя эти задания, а в перспективе – наметить пути самосовершенствования в методической и педагогической деятельности.

Список литературы

1. Зверева, Н. А. Разноуровневое и дифференцированное обучение как фактор повышения эффективности образовательного процесса в СПО / Н. А. Зверева. - Текст: непосредственный // Педагогическое мастерство: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2016 г.). - Москва: Буки-Веди, 2016. - С. 35-37.
2. Бухаркина М. Ю. Технология разноуровневого обучения // Научно-методический журнал, 2003. - № 3, С. 11-12.
3. Якутина Д. В., Шабанова И. А. Дифференцированные задания к ситуационным задачам в курсе «Методика обучения химии» // Сборник материалов: IX Международной научно-методической конференции «Преподавание естественных наук (биологии, химии, физики), математики и информатики в вузе и школе». 2016. С. 210–212
4. Шабанова И. А., Ковалева С. В., Полещук О. Х., Минич А. С., Якутина Д. В. Ситуационные задачи в подготовке будущих учителей химии // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2017. Вып. 12 (189). С. 92–99. DOI: 10.23951/1609-624X-2017-12-92-99.
5. Богословский, В.А. Методические рекомендации по проектированию оценочных средств для реализации многоуровневых образовательных программ ВПО при компетентностном подходе [Текст] / В.А.Богословский, Е.В.Каравеева, Е.Н.Ковтун, О.П.Мелехова, С.Е.Родионова, В.А.Тарлыков, А.А.Шехонин. - М.: Изд-во МГУ, 2007.-148 с.
6. Найденышева И. Ю. Ситуационные задачи как средство оценивания в современной школе. URL: <http://www.bssochi.ru/pic/f-397.pdf> (дата обращения: 01.07.2017).